

**BIOTSIDAL PREPARATLI MAXSUS POYABZAL ISHLAB CHIQISH
VA ULARNI ANTIBAKTERIAL SAMARADORLIGINI BAHOLASH
USULLARI**

Muxammadusmonov S.

**Respublika imkoniyati cheklangan shaxslar uchun ixtisoslashtirilgan
maxsus texnikumi ishlab chiqarish ta'limi ustasi**

Annotatsiya: Ushbu maqolada yangi turdagi yaratilayotgan maxsus poyabzal uchun ishlatiladigan materiallarga biotsidal preparatini qo'llab ularni bakteriyalar va zamburug'larga qarshi kurashish xususiyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: mikroob, zamburug', antibakterial xususiyatlar, charm, preparatlar bilan ishlov berish, samaradorlik ko'rsatkichi

Poyabzal ishlab chiqarishda ishlatiladigan materiallarning mikroorganizmlar bilan zararlanish muammosi dolzarbdir: biologik shikastlanish jarayoni poyabzalning muddatidan oldin buzilishiga, ko'p hollarda esa bu poyabzalni kiygan odam sog'ligining yomonlashishiga olib kelishi mumkin: inson tanasining shartli patogen mikroorganizmlar bilan kasallanishi, saprofit mog'or zamburug'laridan allergiya paydo bo'lishi va boshqalar shular jumlasidandir [1].

Materiallarga mikroblarga qarshi (antibakterial, zamburug'larga, repellent va chirishga qarshi) ishlov berish yarim asr oldin boshlangan va hozirda Yevropaning ko'plab mamlakatlarida, Amerikada va Janubi-Sharqiy Osiyoda keng qo'llanilmoqda. Biotsidlar ishlab chiqarish bo'yicha Shimoliy Amerika, Xitoy va Hindiston yetakchi davlatlar hisoblanadi.

Hayot sifatining yaxshilanishiga, shaxsiy gigiena qoidalariga rioya qilinishiga qaramay, teri kasalliklari bilan og'riqanlar soni yuqori bo'lib qolmoqda. Bunga chora sifatida, o'ziga xos davolanish bilan birga mikrobgga

qarshi ishlov berilgan ichki kiyim, paypoq, poyabzal va choyshablardan foydalanishdir [2-4].

Mikroblarga qarshi tolali materiallarga (to‘qima, charm, noto‘qima) bo‘lgan qiziqish sezilarli darajada oshdi. Ular mikroblarning poyabzallarda rivojlanishiga to‘sqinlik qiladi va infeksiyalar oldi olinishi mumkin. Biotsid ishlov berilgan kiyim va poyabzallarning antibakterial ta‘siri bakteriya va zamburug‘larning faoliyatini to‘xtatadi va ko‘payishining oldi olinadi

Antibakterial xususiyatiga ega bo‘lgan materiallar inson teriga zararli emas: ular uzoq vaqt kiyilsa ham terining tabiiy florasiga ta‘sir qilmaydi. Buni Hoenshtayne instituti olimlari tadqiq qilishgan [5].

Antimikrobiyal xususiyatlarni materiallarga berishdan maqsad: mikroorganizmlar ta‘siridan va materiallar bilan aloqada bo‘lgan

ob‘ektlarning patogen mikroflorasi ta‘siridan himoya qilishdir. Tabiiy charm mikroblar uchun oson o‘lja hisoblanadi, chunki u, suv va mikrobiyal fermentlarni osongina ushlab turadi, polimer birikmalarini oson gidroliz qila oladi. Ma‘lumki, teri, paxta, jun, jut va zig‘ir mikroblar ta‘siriga ko‘proq moyil.

Charm materiallariga antibakterial xususiyatlarni tola hosil qiluvchi polimerning sintezi va shakllanishi bosqichida berish mumkin. Ko‘pincha tolaga bir emas, balki bir nechta antibakterial moddalar kiritiladi. Charm materiallariga antibakterial xususiyatlar berish pardoqlash bosqichida, shuningdek, charmga antibakterial moddani bo‘yash paytida ham mumkin. Bu usul iqtisodiy jihatdan eng maqbuldir, chunki texnologik jarayon qayta qurilishini talab qilmaydi. Biroq, pardoqlash bosqichida antimikrob moddalarni qo‘llashning muhim kamchiligi - chidamli antimikrob qoplamalarni olish muammosi hisoblanadi. Bu antimikrob moddaning tolalarga past darajada birikishi bilan bog‘liq .

Materiallarga antibakterial xususiyatlar har xil usullar bilan beriladi va inson terisiga tegib turgan materiallarni mikroblarga qarshi sifatini baholash uchun, tekshirish usullarini tanlash talab qilinadi.

Amalda, substratning o'ziga, biotsid preparat turiga, mikroorganizmlar turiga va biotsid himoyasi uchun mahsulotga qo'yiladigan oxirgi talablarga qarab, har qanday o'ziga xos materialni qayta ishlash samaradorligini nazorat qilishning bir necha usullari qo'llaniladi.

Antimikrob ishlov berish samaradorligini sifat va miqdoriy baholash me'yorlari va standartlari mavjud Biotsid preparatlari bilan ishlov berilgan materiallarning sifatini baholash, yuqumli kasalliklar qo'zg'atuvchilari bilan ishlash huquqi va sanitariya-epidemiologiya xulosasiga ega mikrobiologik laboratoriya tomonidan amalga oshiriladi.

Baholash testlari uch guruhga bo'linadi [6]:

diffuziya yoki yuqori sifat (agar yordamida) - faqat migratsiyalanuvchi preparatlar uchun;

miqdoriy (suyuq ozuqa muhitlari va preparatlarni suyultirish yordamida);

sanash (hisoblash testi) - asosan kovalent fiksatsiyalangan biotsidal preparatlar uchun.

Agar qatlamda o'tkaziladigan diffuziya (sifat) sinovlarida materiallarni mikrob ta'siriga ega preparatlar bilan ishlov berish sifati tekshiriladi. Tanlangan mikroorganizmlarning o'sishini bostirish darajasi o'rganiladi. Sinov materialining namunalari (o'lchami 2×2 sm) tanlangan mikroorganizm bilan aralashmali ozuqa *agar* (108 m.c./ml) Petri idishlariga joylashtiriladi. *Agar* termostatda 37°C haroratda 24-48 soat davomida o'stiriladi. Nazorat sifatida mikroblarga qarshi ishlov berilmagan namunalar ishlatiladi. Ishlov berish sifatini baholash namunaning chetidan tortib mikroorganizmlarning o'sish chegarasiga qadar o'lchanadigan oziqlantiruvchi agarda, mikroblarning o'sishini bostirish darajasiga qarab amalga oshiriladi va bu millimetrdan ifodalanadi. Samaradorlik ko'rsatkichi o'sishning kechikish zonasi bilan baholanadi va o'lchami kamida 4 mm bo'lishi

kerak. Bu usul faqat toliga kovalent bog‘lanishlar bilan birikmagan migratsiyalanuvchi preparatlar uchun qo‘llaniladi

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. Е.А.Ванюкова., Современные технологии получения материалов кожевенной и текстильной промышленности с антимикробными свойствами // Вестник технологического университета 2015, Т.18, №21, -С. 86-89
2. Ахмадов Х.Н., М.Дустмухамедова, Н.Б.Мирзаев,
У.М.Максудова,
Инновации в производстве биоцидных материалов для изделий лёгкой промышленности // Сборник научных трудов «Техническое регулирование: базовая основа качества материалов, изделий и услуг», г.Шахты, Россия, Донской ГТУ, 2018, -С.349-353
3. Ахмадов Х.Н., М.Дустмухамедова, Ш.Ш.Шералиев,
У.М.Максудова,
Использование биоцидных препаратов при производстве антибактерицидных материалов // Материалы 53-й Международной научно-технической конференции преподавательской и студентов, Белорусия, город Витебск, ВГТУ, 2020, -С.156-158
4. Ахмадов Х.Н., М.Дустмухамедова, У.М.Максудова, Инновации в производстве антибактерицидных материалов // Материалы Международной научно-практической конференции «Современные проблемы инновационного развития науки, образования и производства» Андижан, 2020 г. -С.377-384
5. У.М.Максудова., Classification Of Methods For Producing

Nonwoven

Vol. 3. Issue 1

- Laying Materials // International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume-9, Issue-1, May 2020. p.p 6 . O.L.Shanmugasundaram Application of nanotechnology to textile finishing. // Textile Review.2009. №11. -P. 135-139
7. М.В.Антонова, И.В.Красина, С.В.Илюшина, Методы придания антибактериальных свойств текстильным волокнам // Обзор, Вестник Казанского технического университета, 2014. – С. 56-63
8. Б.А.Бузов, В.Ю.Мишаков, Н.А.Макарова, Основные показатели качества текстильных антимикробных материалов медицинского назначения // Ж. Технический текстиль, 2003. №8. -С. 38-39

